

УДК 631.445.52:551.58(575.3)

ПОЧВА И КЛИМАТ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ

РАУПОВ ДЖАМШЕД УСМОНОВИЧ
РАУПОВ ШОДМОН ДЖАМШЕДОВИЧ

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава. Таджикистан

Аннотация: В статье дается комплексная характеристика почвенно-климатических условий Вахшской долины — одного из важнейших аграрных регионов Таджикистана. Автор анализирует особенности сероземных почв, их морфологические свойства и уровень плодородия в условиях интенсивного орошаемого земледелия. Рассматриваются ключевые климатические показатели, такие как сумма эффективных температур, продолжительность вегетационного периода и количество осадков, которые определяют специализацию региона на выращивании тонковолокнистого хлопчатника и других субтропических культур. Особое внимание уделено проблемам вторичного засоления почв и влиянию изменения климата на водные ресурсы долины.

Ключевые слова: Вахшская долина, почвенный покров, сероземы, плодородия, континентальный климат, орошение, сумма температур, деградация почв, мелиорация.

The article provides a comprehensive characterization of the soil and climatic conditions of the Vakhsh Valley, one of the most important agricultural regions of Tajikistan. The author analyzes the features of gray soils (serozems), their morphological properties, and fertility levels under intensive irrigated agriculture. Key climatic indicators, such as the sum of effective temperatures, the duration of the growing season, and precipitation patterns, which determine the region's specialization in growing fine-staple cotton and other subtropical crops, are considered. Special attention is paid to the problems of secondary soil salinization and the impact of climate change on the valley's water resources.

Keywords: Vakhsh Valley, soil cover, serozems, fertility, continental climate, irrigation, temperature sum, soil degradation, land reclamation.

Вахшская долина расположена в юго-западной части Таджикистана в составе Хатлонской административной области. Она расположена между 37° и 38° северной широты, 68° и 69° восточной долготы и тянется примерно на 120 км с севера на юг и 95 км с востока на запад. Вахшская долина граничит на севере с Вахдатским районом Гиссарской долины, на востоке с Кулябской зоны, на западе с Рудакийским районом Гиссарской долины и Республики Узбекистан, на юге с Афганистаном.

Вахшская долина расположена на высоте 329-445 м над уровнем моря и вытянута в меридианном направлении по правому и левому берегу нижнего течения реки Вахш. С севера к ней примыкает Яванская долина. Границами ее служат с востока - хребты Герагитау и Каратау, с севера - хребет Ранган, с запада - хребет Ак-тау, а с юга она смывается с равнинами и песками правого берега реки Пяндж. Долина отличается высокой тепло обеспеченностью. Сумма положительных температур выше 10°C составляет 5037-5673 °C, сумма эффективных температур (выше 10°C) варьирует в пределах 2687-3223°C, что по классификации А.Н. Бабушкина (1972) относится к очень жаркой зоне, где обеспечивается нормальное созревание два урожая люцерны в год.

Продолжительность безморозного периода составляет 230-246 дней. Важным фактором формирования климата долины является циркуляция атмосферы. В холодное время над Центральной Азией и южнее ее проходит полярный фронт, где господствуют холодные континентальные воздушные массы. Одновременно с запада и с юго-запада в Центральную Азию движутся циклоны из района Средиземного моря и Ирана, приносящие теплый воздух

и осадки. Такое взаимодействие воздушных масс обуславливает неустойчивость зимней погоды и резкое колебание температуры.

В долине в январе морозы могут достигать 20-25°C, а положительные температуры 22-23 °С. В теплое же время года погода напротив очень устойчивая, циклоническая деятельность ослабевает, воздушные массы приобретают высокую температуру и большую сухость, а максимальные температуры достигают 46-47°C. В условиях Вахшской долины среднемесячная температура воздуха составляет 28,4-31,4 °С. Движение воздушных масс оказывает существенное влияние на иссушение почвы. В долине наибольшая скорость ветра наблюдается в зимний и ранневесенний периоды. Его среднегодовая скорость составляет 1,2-2,1 м/с. Однако ежегодно в долине наблюдается ветры силой до 14-20 м/с. Среднее число дней с сильными ветрами (15 м/с) не превышают, как правило 11-19 дней.

Территория Вахшской долины разделяется на 6 террас:

I - терраса – (пойма) представлена узкими прерывистыми полосами вдоль реки. Эта терраса сложена перемежающимися слоями галечника, гравия и песка и находится на высоте 1,5 м.

II – терраса – (подпоенная) тянется узкой полосой вдоль реки. Грунты этой террасы состоят из галечника и песка, покрытые легкосуглинистыми отложениями.

III – терраса – самая обширная и является с древних времен основной площадью обработки и орошения. В районе города Курган-Тюбе ее ширина достигает 18-20 км. По микрорельефу третья терраса представляет равнину, восточная часть которой понижается, образуя обширную низину – урочище Караланг. Мощность ирригационных наносов колеблется в пределах 1-2 м.

IV - терраса расположена перед выходом реки Вахш на равнину. Поверхность галечников в этой террасе быстро снижается по выходу на Курган-Тюбинскую равнину и покрывается слоем суглинка.

В нижней части долины эта терраса тянется почти непрерывно с ясным выступом в 12-13 м к пятой террасе и такой же высоты уступом к третьей террасе.

V – терраса – представляет собой широкую равнину, примыкающую непосредственно к полосе арыков. Терраса сложена из толщей лесоводных суглинков и глины общей мощности 30-40 м. Под ними залегает мощный слой галечника.

VI –терраса представляет адыри. Она тянется вдоль восточного края Вахшской долины.

Орошаемые земли Вахшской долины расположены на третьей террасе и менее – на четвертой и пятой. В пределах Вахшской долины почвенный покров весьма разнообразен. На староорошаемых землях третьей и от части второй террас почвы формировались в условиях постоянного накопления свежих речных наносов. Почвы пятой террасы недавно освоены по орошению и на них еще мало признаков его влияния. Ниже мы даем характеристику двум основным типам почвы Вахшской долины:

1. Сероземы светлые распространены на массовых отложениях 4-й и 5-й террас Вахшской долины. Гумуса в верхнем слое содержится от одного до двух процентов, азота от 0,5 до 0,8 %, фосфора от 0,100 до 0,160 % и калия 1,5-2,6 %.

2. Староорошаемые (ирригационные) сероземы. Нами исследования проводились на этих типах почвы.

Почвы второй, третьей и частично четвертой террас в течение тысячелетий находились под воздействием человека. Поэтому издавна освоенные под орошение, оказались покрытыми мощным слоем ирригационного наноса, который отлагался неравномерно и создал чащеобразный рельеф террас. Понижения оказались покрытыми тяжелосуглинистыми и глинистыми отложениями, а окружающие их валообразные повышения – супесями и легкими суглинками. Количество гумуса в ирригационных почвах под культурой хлопчатника колеблется от 0,7 до 1,5 %. В максимальном количестве гумус накапливается под люцерной: до 2-2,5% в верхних горизонтах почвы.

Содержание азота в ирригационном сероземе колеблется в пределах 0,07-0,1 %. Содержание нитратов в почве распределено неравномерно. В нижней части поля количество нитратов увеличивается до 30-50 мг/100г почвы.

Валовое содержание фосфора в почвах Вахшской долины колеблется в пределах 0,10-0,16%, а калия на ирригационных почвах нижней части склонов от 1,72 до 1,89%.

РЀЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи хок». — Душанбе, 2009.
2. Ахмедов, Х. М. Почвы Таджикистана: генезис, география и мелиорация. — Душанбе: Дониш, 2014. — 250 с.
3. Валиев, А. С. Мелиорация земель Вахшской долины. — Душанбе: Ирфон, 2016.
4. Каримов, Х. Х. Климат Таджикистана и его влияние на сельское хозяйство. — Душанбе: Эрджет, 2012. — 185 с.
5. Кутузова, И. А. Эрозия почв в условиях орошаемого земледелия Южного Таджикистана. — Душанбе, 2018.
6. Ломнев, Н. И. Климатические ресурсы Вахшской долины // Известия Академии наук РТ. Серия биологических наук. — 2020. — №3. — С. 45-52.
7. Панков, М. А. Почвы Таджикистана. — Сталинабад: АН ТаджССР, 1959. (Манбаи классикӣ).
8. Сафаров, М. С. Изменение климата и водные ресурсы бассейна реки Вахш. — Душанбе, 2021.
9. Таджикистан: природа и природные ресурсы. / Под ред. Х. М. Саидова. — Душанбе: Дониш, 2015. — 600 с.
10. Zholdoshev, A., et al. Soil Salinity and Irrigation Management in Arid Zones of Central Asia. // Journal of Arid Environments. — 2019. (Манбаи англисӣ барои таҳлили муқоисавӣ).